

GULXANIYNING "ZARBULMASAL" ASARIDAGI MAQOLLARDA QO'LLANGAN SO'Z BIRIKMALARI VA KELISHIKLAR

Umurzoqova Habiba

Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek mumtoz adabiyotining yorqin vakillaridan biri bo'lgan Gulxaniy ijodida qo'llanilgan maqollarning til xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, maqollarda uchraydigan so'z birikmalari va kelishik shakllarining grammatik hamda semantik xususiyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda "Qalovini topsa, qor yonar, qalovini topmasa qaqshol o'tin ham yonmas", "Ko'r tutganini qo'ymas, kar eshitganini", "Uyat o'limdan qattiq" kabi maqollar misolida boshqaruv, bitishuv va moslashuv kabi so'z birikmasi turlari hamda qaratqich, tushum, jo'nalish, chiqish va o'rin-payt kelishiklarining qo'llanishi tahlil qilinadi. Maqollar tarkibidagi sintaktik qurilish xalq tafakkuri va tilning obrazlilik xususiyatini yoritishda muhim manba ekanligi ilmiy asosda ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari o'zbek tilshunosligida maqollar sintaksisini o'rganish hamda badiiy matn tilini tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Gulxaniy, maqol, so'z birikmasi, kelishik qo'shimchalari, boshqaruv, bitishuv, moslashuv, sintaksis, o'zbek tilshunosligi, xalq og'zaki ijodi.

Kirish. O'zbek xalqining ko'p asrlik ma'naviy merosida maqollar alohida o'rin egallaydi. Ular xalqning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va axloqiy qarashlarini qisqa, lo'nda hamda obrazli shaklda ifoda etuvchi til birliklari hisoblanadi. Maqollar nafaqat folklor namunasi, balki tilning grammatik, leksik va uslubiy imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan muhim manbadir. Shu sababli ularni tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganish alohida ilmiy ahamiyatga ega.

O'zbek mumtoz adabiyotida maqollardan samarali foydalangan ijodkorlardan biri — Gulxaniydir. Uning asarlarida xalq og'zaki ijodi elementlari, xususan maqollar keng qo'llanib, badiiy matnning ta'sirchanligini oshirishga xizmat qiladi. Gulxaniy ijodida uchraydigan maqollar nafaqat ma'naviy-axloqiy mazmuni, balki til qurilishi jihatidan ham e'tiborga loyiqdir.

Maqollar tarkibida so'z birikmalarining turli ko'rinishlari hamda kelishik qo'shimchalari faol qo'llanadi. Masalan, "Qalovini topsa, qor yonar, qalovini topmasa qaqshol o'tin ham yonmas" maqolida tushum kelishigi va boshqaruv

munosabatlari kuzatilsa, “Ko’r tutganini qo’ymas, kar eshitganini” maqolida moslashuv va tushum kelishigi shakllari uchraydi. “Uyat o’limdan qattiq” maqolida esa chiqish kelishigi orqali qiyosiy ma’no ifodalanadi. Bu kabi birliklar maqolning grammatik tuzilishini mustahkamlab, fikrning aniqligi va obrazlilikini ta’minlaydi.

Shu nuqtai nazardan mazkur maqolada Gulxaniy maqollarida qo’llanilgan so’z birikmalari hamda kelishik shakllarining grammatik xususiyatlarini tahlil qilish, ularning sintaktik va semantik vazifalarini aniqlash asosiy maqsad qilib olinadi. Tahlil natijalari o’zbek tilshunosligida maqollar sintaksisini chuqurroq o’rganish hamda badiiy matn tilini tahlil qilishga muayyan hissa qo’shadi.

Mazkur maqolda “qalovini topsa”, “qalovini topmasa” kabi birikmalar mavjud bo’lib, bunda qalov so’zi tushum kelishigi (-ni) orqali fe’lga bog’langan. Bu holatda fe’l hokim bo’lib, ot esa tobe vazifasida keladi. Boshqaruv munosabati natijasida gapda aniq sintaktik aloqadorlik hosil bo’ladi.

Shuningdek: “Ko’r tutganini qo’ymas, kar eshitganini.”¹ Bu maqolda ham “tutganini qo’ymas”, “eshitganini qo’ymas” kabi birikmalarda tushum kelishigi qo’llanib, fe’l bilan boshqaruv munosabati yuzaga kelgan. Bunday struktura fikrning aniqligini ta’minlaydi.

2. Moslashuv munosabatli so’z birikmalari

Moslashuv munosabatida tobe va hokim so’zlar o’zaro grammatik moslik asosida bog’lanadi. Bu holat ko’pincha egalik va qaratqich munosabatlarida namoyon bo’ladi.

Masalan:

“Ermon yog’ochining egilgani – singani, er yigitning uyalgani – o’lgani.”²

Bu maqolda “ermon yog’ochining egilgani” va “er yigitning uyalgani” birikmalari qaratqich kelishigi (-ning) orqali hosil bo’lgan moslashuvli so’z birikmalaridir. Bunda qaratqich kelishigidagi so’z keyingi so’z bilan grammatik jihatdan moslashadi.

3. Bitishuv munosabatli so’z birikmalari

Bitishuv munosabatida so’zlar o’rtasida maxsus grammatik ko’rsatkich bo’lmaydi, ular ma’no va tartib orqali bog’lanadi.

¹ Gulxaniy. Zarbulmasal. – Toshkent: G’afur G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1983.

² A. G’ulomov. O’zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O’qituvchi, 1975.

Masalan: *“Uyat o‘limdan qattiq.”* Bu maqolda “uyat qattiq” birikmasi bitishuv asosida bog‘langan. Bunda sifat kesim ot bilan bevosita, qo‘shimchasiz aloqaga kirishadi.

Shuningdek, maqolda “o‘limdan” so‘zining chiqish kelishigida kelishi qiyosiy ma‘noni ifodalaydi. Bu esa o‘zbek tilida kelishik qo‘shimchalarining semantik vazifasi muhim ekanini ko‘rsatadi.

4. Kelishik qo‘shimchalarining semantik vazifasi

O‘zbek tilida kelishik qo‘shimchalari sintaktik aloqani ifodalash bilan birga ma‘no farqlarini ham yuzaga chiqaradi. Masalan:

Tushum kelishigi (-ni) – obyekt ma‘nosini bildiradi

Qaratqich kelishigi (-ning) – egalik munosabatini ifodalaydi

Chiqish kelishigi (-dan) – qiyosiy yoki manba ma‘nosini bildiradi

Masalan: *“Uyat o‘limdan qattiq.”* Bu maqolda chiqish kelishigi qiyosiy ma‘no hosil qilib, uyat hissining o‘limdan ham og‘ir ekanini ifodalaydi.

Shuningdek: *“So‘zni aytg‘il uqqang‘a, jonni jonga suqqang‘a, aytib so‘zni netarsan, onadin yomon tug‘g‘ang‘a.”* Mazkur maqolda jo‘nalish kelishigi (-ga) orqali harakatning yo‘nalishi va qaratilgan shaxs ifodalanadi. Bu esa maqolning didaktik mazmunini kuchaytiradi.

Umuman olganda, Gulxaniy maqollarida qo‘llangan sintaktik birliklar xalq og‘zaki nutqining ixchamligi, obrazlilik va grammatik mukammalligini aks ettiradi. *“So‘zni aytg‘il uqqang‘a, jonni jonga suqqang‘a, aytib so‘zni netarsan, onadin yomon tug‘g‘ang‘a.”* Mazkur maqolda jo‘nalish kelishigi (-ga) orqali harakatning yo‘nalishi va qaratilgan shaxs ifodalanadi. Bu esa maqolning didaktik mazmunini kuchaytiradi.

Umuman olganda, Gulxaniy maqollarida qo‘llangan sintaktik birliklar xalq og‘zaki nutqining ixchamligi, obrazlilik va grammatik mukammalligini aks ettiradi.

Xulosa. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Gulxaniy ijodida qo‘llangan maqollar o‘zbek tilining boy sintaktik imkoniyatlarini namoyon etadi. Mazkur maqollarda so‘z birikmalarining bitishuv, boshqaruv va moslashuv turlari faol qo‘llangan. Shuningdek, kelishik qo‘shimchalari — xususan tushum, qaratqich va chiqish kelishiklari maqollar tarkibida muhim grammatik hamda semantik vazifani bajaradi. Ular so‘zlar o‘rtasidagi sintaktik bog‘lanishni ta‘minlab, fikrning aniqligi va ifodaliligini kuchaytiradi. Gulxaniy maqollaridagi til birliklari xalq tilining sodda, ammo mazmunan chuqur sintaktik tuzilishga ega ekanligini

tasdiqlaydi. Bu esa o'zbek tilshunosligida maqollar sintaksisini o'rganish muhim ilmiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gulxaniy. Zarbulmasal. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983.
2. A. G'ulomov. O'zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1975.
3. Sh. Rahmatullayev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
4. N. Mahmudov. O'zbek tili sintaksisi. – Toshkent: Fan, 2010.
5. T. Mirzayev. O'zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2005.
6. B. Yo'ldoshev. Hozirgi o'zbek adabiy tili sintaksisi. – Toshkent: Universitet, 2008.
7. S. Mutallibov. O'zbek tili leksikologiyasi va frazeologiyasi. – Toshkent: Fan, 1981.
8. A. Hojiyev. O'zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
9. H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
10. E. Begmatov. O'zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent: Fan, 2006.
11. R. Qo'ng'urov. O'zbek tili stilistikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1977.
12. A. Madvaliyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili lug'ati. – Toshkent: Sharq, 2006.

